
O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ÁREA DA INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA

The use of artificial intelligence in the field of analytical instrumentation

Adani Cusin Sacilotti¹
Renan Ferreira da Silva²
Thiago Molognoni Martins³
Rafaela Ximenes⁴
Victor Hugo Buriti Silva⁵

RESUMO

Este estudo tem como objetivo compreender as aplicações das inteligências artificiais na área de instrumentação analítica e as perspectivas futuras dessas tecnologias. Realizou-se um estudo de caso sobre o uso de IA para automação de processos na empresa ER Analítica, por meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas. Foram apresentados e explicados os conceitos básicos relacionados ao tema principal, como as inteligências artificiais e a instrumentação analítica, abordando desde a origem até o contexto atual e projeções futuras. Ademais analisou-se como esses conceitos se encontram na indústria, com exemplos práticos e aplicações já em uso e outras ainda em desenvolvimento.

Palavras-chave: Instrumentação; Tecnologia; ER Analítica; Inteligência artificial; Automatização.

ABSTRACT

This study aims to understand the applications of artificial intelligence (AI) in the field of analytical instrumentation and the future prospects for these technologies. A case study is conducted on the use of AI for process automation in an industry-leading company, ER Analítica, through bibliographic research and interviews with the director and a collaborator. Fundamental concepts related to the main topic, including artificial intelligence and analytical instrumentation, are presented and explained, covering their origins, current context, and future projections. Furthermore, an analysis of the integration of these concepts in industry is provided, along with practical examples and applications currently in use as well as those still under development.

Keywords: Instrumentation; Technology; ER Analítica; Artificial intelligences; Automation.

1 INTRODUÇÃO

Desde o final do século XX, a criação e evolução das inteligências artificiais (IA) ocorrem de forma contínua, com uma aceleração exponencial nos últimos anos. Tecnologias avançadas agora permitem a geração artificial de vídeos, áudios e imagens, além de respostas rápidas e precisas em plataformas como o ChatGPT. Esse avanço tem impulsionado a aplicação de IA em diversas

¹ Mestre, FATEC, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br

² Formando, FATEC, renan.silva209@fatec.sp.gov.br

³ Formando, FATEC, thiago.martins23@fatec.sp.gov.br

⁴ Formanda, FATEC, rafaela.ximenes@fatec.sp.gov.br

⁵ Formando, FATEC, victor.silva248@fatec.sp.gov.br

indústrias para melhorar o desempenho e facilitar a tomada de decisões, incluindo a área de instrumentação analítica. De acordo com Alves (2024), dentro desse contexto, os sistemas integrados auxiliam na análise de dados e nas decisões a serem adotadas, impactando diretamente a precisão e a eficiência dos processos.

Com base nessas possibilidades, o estudo analisa os processos já otimizados na indústria, aqueles atualmente em desenvolvimento e as potenciais inovações futuras, com o objetivo de estimular a reflexão sobre o impacto da IA na instrumentação analítica, discutindo seus conceitos e efeitos sobre organizações e práticas específicas do setor.

Devido à natureza minuciosa de muitas análises e às limitações que a IA apresenta, o avanço precisa ser conduzido de maneira responsável e controlada para garantir que a confiabilidade das análises não seja comprometida.

O presente estudo explora a relação entre instrumentação analítica e sustentabilidade ambiental, apresenta um estudo de caso aprofundado sobre a ER Analítica, empresa especializada em consultoria de equipamentos analíticos, ilustrando o impacto prático da IA na automação e inovação tecnológica dentro desse setor.

2 METODOLOGIA

Dentro do presente estudo, foi adotado o método qualitativo, através da utilização de estudos de caso referentes ao tema juntamente com revisões bibliográficas e entrevistas realizadas com profissionais da área. Inicialmente, foram realizadas pesquisas e revisões, consultando livros, artigos, relatórios e outras publicações referentes a inteligência artificial, instrumentação analítica e meio ambiente. Essa revisão permitiu estruturar conceitos e teorias da correlação existente entre esses três âmbitos, foram selecionados casos específicos que se aplicam ao contexto do estudo, com ênfase na aplicabilidade prática da inteligência artificial dentro da instrumentação analítica.

3 INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA

A instrumentação analítica constitui um campo fundamental da ciência aplicada, caracterizando-se pelo emprego de instrumentos e técnicas destinadas à medição e à avaliação da composição de substâncias. Sua aplicação é ampla e abrange setores estratégicos como o controle de qualidade na indústria alimentícia, o monitoramento ambiental e a pesquisa farmacêutica. No âmbito

industrial, essa área envolve um conjunto de procedimentos e dispositivos voltados à análise de parâmetros químicos e físicos ao longo dos processos produtivos. O propósito central da instrumentação analítica na indústria é assegurar a qualidade dos produtos e a eficiência das operações por meio da obtenção e interpretação de dados precisos, coletados diretamente das amostras envolvidas nos diferentes estágios da produção (Artech Engenharia, 2025).

Equipamentos analíticos, tais como espectrofotômetros, cromatógrafos e medidores de pH, desempenham um papel crucial na obtenção de resultados rápidos e confiáveis. Esses instrumentos possibilitam um controle mais preciso de variáveis críticas nos processos industriais, incluindo temperatura, concentração de substâncias e níveis de impurezas, contribuindo significativamente para a padronização e a qualidade dos produtos finais.

Adicionalmente, a automação dos sistemas de instrumentação analítica, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial (IA), tem ampliado de forma significativa suas capacidades preditivas e de otimização. A incorporação da IA permite não apenas a análise de dados em tempo real, mas também a previsão de tendências, a detecção antecipada de falhas e a proposição de ajustes operacionais precisos. Tais funcionalidades resultam na redução de desperdícios e na otimização do uso de recursos. Essa integração tecnológica contribui ainda para a melhoria da repetibilidade das análises, minimização de erros humanos e aumento da sustentabilidade nos processos industriais, promovendo maior eficiência energética e redução de custos operacionais.

Conforme Arikawa (2001), os primeiros modelos de espectrofotômetros foram desenvolvidos por Bunsen e Kirchhoff no século XIX, marcando o início da instrumentação analítica como campo científico. Desde então, essa área tem passado por sucessivas inovações tecnológicas, culminando em equipamentos altamente sofisticados, capazes de realizar análises complexas com níveis de precisão sem precedentes. Atualmente, a incorporação da inteligência artificial tem potencializado ainda mais essas tecnologias, permitindo a automatização de processos como calibração e diagnóstico de falhas. Essa integração contribui para a aceleração do tempo de análise, ao mesmo tempo em que eleva a produtividade e a confiabilidade dos resultados obtidos.

4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AUTOMAÇÃO

A Inteligência Artificial ou IA, definida por McCarthy (1955) como: "ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes", engloba várias tecnologias, como aprendizado de máquina e redes

neurais. Essas ferramentas permitem que sistemas automatizados aprendam e tomem decisões com base em grandes quantidades de dados.

4.1 Aplicações da IA na Instrumentação

Na instrumentação analítica, a IA é utilizada para reduzir erros humanos e aumentar a confiabilidade das análises. Por exemplo, espectrofotômetros avançados agora realizam auto calibrações, enquanto sondas inteligentes, como as usadas no medidor HQ40d, utilizam IA para ajustar as condições de medição e armazenar informações de calibração. Uma promessa para a área, conforme (Rainho, informação verbal concedida em 07 de junho de 2024) “[...] é pegar um processo de calibração que hoje é totalmente manual e conseguir fazer ele se tornar automático, por exemplo, a calibração de um multímetro”.

De acordo com João (2024), a inteligência artificial (IA) pode desempenhar um papel crucial na integração de múltiplos dispositivos de instrumentação analítica, um processo conhecido como "hifenização de equipamentos". Esse processo envolve a interconexão de dois ou mais dispositivos, permitindo seu uso simultâneo em diferentes análises. Como resultado, observa-se uma otimização significativa na eficiência do processo analítico, além de oferecer diversos benefícios, como a possibilidade de realizar análises mais detalhadas e complexas. Dessa forma, é possível obter informações e perspectivas mais abrangentes a partir dos dados analisados.

Conforme destacado por Felipe (2024), a inteligência artificial pode ser aplicada de forma estratégica nas diversas análises realizadas por meio da instrumentação analítica. A utilização de técnicas de Machine Learning (aprendizado de máquina) possibilita a integração de dados previamente obtidos, oferecendo uma série de vantagens, como a realização de análises preditivas, a previsão do consumo de equipamentos e a revisão automática de relatórios. Além disso, permite a identificação de padrões e tendências ocultas nos dados, facilitando a antecipação de comportamentos e a projeção de resultados futuros.

Como argumentado por Felipe (2024):

A implementação de sistemas de IA na revisão e aprovação, redução de testes, manutenção preditiva e previsão de consumo são passos significativos em direção a uma abordagem mais eficaz e inovadora nos laboratórios. Ao adotar essas tecnologias, os laboratórios estão posicionando-se para um futuro onde a eficiência e a precisão se tornarão a norma, impulsionando a pesquisa científica para novos patamares de excelência. Essa jornada rumo à revolução da inteligência artificial no controle de qualidade em laboratórios é uma promissora trilha para o avanço científico e a excelência laboratorial (Felipe, 2024, n.p).

4.2. Desafios da Implementação de IA

Apesar das promessas e benefícios, a adoção da IA na instrumentação analítica ainda enfrenta desafios. O custo elevado de implementação e a necessidade de uma infraestrutura robusta são barreiras significativas. Além disso, existe uma resistência à mudança por parte de alguns profissionais da área, que temem que a IA possa substituir suas funções, porém, é importante ressaltar que esse pode não ser bem o caso, como apontado por (Araujo, informação verbal concedida em 07 de junho de 2024):

A pessoa fala assim, talvez eu perca meu emprego, talvez substitua a gente e eu acho que, no fim das contas, não é essa a ideia. Quando bem utilizada, a gente pode poupar tempo das atividades operacionais pra focar na parte criativa que talvez seja uma das partes que o cliente mais valoriza (Araujo, 2024, n.p).

Outro desafio importante é a dependência da IA de grandes volumes de dados para treinamento de algoritmos. Se os dados forem mal geridos, os sistemas podem apresentar viés e tomar decisões errôneas.

Além disso, a volatilidade das soluções baseadas em IA, como destaca Ricardo Vargas, é um fator crítico. Em seu podcast, Vargas afirma que "a velocidade com que novos modelos de IA surgem e os algoritmos são aprimorados pode gerar uma instabilidade nas soluções já implementadas, exigindo atualizações frequentes ou até mesmo reformulação dos sistemas" (Vargas, 2024). Isso resulta em custos adicionais e aumenta a complexidade operacional, tornando difícil sustentar as implementações no longo prazo.

5 ESTUDO DE CASO: ER ANALÍTICA

A ER Analítica, fundada em 2012, se destaca na calibração e manutenção de equipamentos analíticos, com forte presença na área ambiental. Como descrito em seu site [s.d], seu corpo técnico acumula mais de duas décadas de experiência na área, já tendo prestado serviços em diversos tipos de equipamentos, como espectrofotômetros, turbidímetros, pHmetros, medidores de OD, reatores DQO, colorímetros, condutivímetros, balanças, etc. A empresa possui um forte comprometimento com a qualidade, tendo certificação ISO 9001, atestando que possui um sistema de gestão de qualidade auditado perante normas internacionais e a acreditação pela norma ISO/IEC 17025, que demonstra que suas calibrações utilizam processos e padrões reconhecidos internacionalmente.

5.1 Aplicação da IA na Empresa

Os processos de calibração, que antes exigiam alta interferência manual, agora tem sua automatização estudada com o auxílio da IA, transformando processos como a interpretação do

atingimento do menisco em uma calibração de volume em uma tarefa da inteligência artificial. Isso não só aumenta a eficiência, mas também reduz o tempo necessário para emitir certificados e evita falhas como o “Erro de Paralaxe”, que ocorre devido a distorção da imagem de acordo com a posição do técnico em relação ao recipiente sendo calibrado, então, nesses casos, conforme (Rainho, informação verbal concedida em 07 de junho de 2024), “[...] tira o fator humano, que as vezes é a maior parcela de incerteza, então, pode ser que, eliminando isso, a gente vai ter equipamentos cada vez mais precisos.”. A empresa também utiliza da IA contida nos próprios equipamentos para realizar análises prescritivas, sendo elas conhecidas como “auto-check”, onde o equipamento faz uma varredura em seus componentes e checa se estão operando corretamente, evitando falhas inesperadas os equipamentos.

5.2 Benefícios e Impactos Observados

A integração da IA permitiu à ER Analítica um aumento na produtividade e uma redução significativa nos erros humanos, especialmente no processo de calibração. O uso de algoritmos para análise de grandes volumes de dados ajudou a identificar padrões e melhorar a tomada de decisões, o que se mostra como sendo uma tendência global em todas as áreas e indústrias, já que, como apontado por João Pedro Binatto (2023) em um estudo de aplicação na área imobiliária, as Inteligências Artificiais conseguem executar análises com muito mais agilidade do que um ser humano e as vezes com uma eficiência até maior, avaliando informações e apresentando resultados.

6 INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA E SUSTENTABILIDADE

A instrumentação analítica desempenha um papel crucial na detecção de poluentes e na monitorização da qualidade do ar e da água. Com a ajuda da IA, é possível realizar medições em tempo real e tomar decisões rápidas para mitigar danos ambientais, permitindo, como apontado por Silvio Vaz Júnior, 2013 “a identificação e a quantificação precisa de poluentes como gases tóxicos, metais pesados, produtos químicos orgânicos e microplásticos em amostras ambientais”.

A IA também tem sido uma aliada na criação de tecnologias sustentáveis, de acordo com a Zendesk (2024), somente em 2023, cerca de 78% de líderes de empresas brasileiras investiram em desenvolvimento tecnológico, impulsionados pela pressão ambiental, tecnologias como sensores ambientais inteligentes que monitoram parâmetros críticos e ajudam a desenvolver políticas de proteção ambiental mais eficazes, permitindo melhores análises de monitoramento industrial,

meteorológico, análise do solo, monitoramento de pH da água e as de monitoramento de poluição do ar.

A utilização da Inteligência Artificial pode oferecer vantagens na redução de desperdícios durante processos industriais, de fabricação, refinação ou processamento de matérias-primas. Além disso, conforme apontado pela Zendesk (2024), a integração dessas tecnologias em sistemas complexos tem o potencial de gerar melhorias nos processos como um todo, otimizando o uso de recursos e aumentando a eficiência operacional.

De acordo com a Megga Instrumentos (n.d), a sustentabilidade tem se consolidado como um pilar estratégico dentro das indústrias globais. Com o apoio da instrumentação analítica, as indústrias podem melhorar o monitoramento e controle dos consumos de recursos naturais, reduzir e controlar a emissão de gases poluentes e, potencialmente, aprimorar a eficiência dos processos produtivos e operacionais. No entanto, é importante considerar que a implementação dessas tecnologias pode enfrentar desafios, como custos iniciais elevados e a necessidade de treinamento especializado.

Conforme apontado pela Dpunion (n.d), a instrumentação analítica pode ser utilizada por empresas de diferentes nichos, como as de alimentos e cosméticos, para aprimorar o controle de qualidade e reduzir desperdícios. Essas práticas têm o potencial de diminuir o impacto ambiental negativo nesses setores

7 DISCUSSÃO

No presente estudo, foi analisado como a instrumentação analítica tem se beneficiado dos avanços da inteligência artificial nas últimas décadas. A relação entre esses dois campos de estudo tende a ser cada vez mais difundida e aplicada em diversas formas. Empresas, como a ER Analítica, têm liderado esse movimento, integrando tecnologias que tornam os processos mais eficientes e sustentáveis.

Estima-se que a implementação de inteligência artificial contribua para a criação de sistemas cada vez mais autônomos, capazes de realizar diagnósticos e reparos sem a necessidade de intervenção humana, causando assim, tendo maior imparcialidade dentro de suas análises, diminuindo o erro humano, permitindo uma nova era de automação industrial.

Além disso, estima-se que a implementação das IAs na instrumentação analítica contribua para a criação de processos cada vez mais autônomos e inteligentes, reduzindo significativamente a necessidade de intervenção humana. Essa possibilidade não apenas minimiza a incidência de erros

operacionais, mas também aumenta a imparcialidade e a reprodutibilidade das análises, aspectos críticos na área, que demanda alta confiabilidade metrológica

Entretanto, embora os benefícios sejam evidentes, a incorporação da IA à instrumentação analítica também impõe desafios. É fundamental estabelecer protocolos sólidos para validar os algoritmos empregados, assegurar a rastreabilidade completa dos resultados gerados e proteger adequadamente as informações sensíveis, garantindo assim a confiabilidade de todo o fluxo de trabalho e dos resultados obtidos dentro do mesmo.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação de inteligência artificial está cada vez mais presente dentro da instrumentação analítica, área que por sua vez, cresce aceleradamente, de acordo com a TalkScience (2024):

A automação da instrumentação analítica tem sido uma das tendências mais marcantes na indústria nos últimos anos. Com o avanço da robótica e da inteligência artificial, os processos analíticos estão se tornando cada vez mais automatizados, reduzindo a intervenção humana e aumentando a eficiência e precisão das análises[...] Equipamentos como espectrômetros, cromatógrafos e espectrômetros de massa agora podem operar de forma autônoma, realizando análises complexas em questão de minutos e liberando os analistas para se concentrarem em tarefas de maior valor agregado[...] (TalkScience, 2024, n.p).

Essa automação diminuí cada vez mais o risco da falha humana e permite análises mais imparciais, precisas e que superam os limites humanos, sejam eles biológicos, sociais ou psicológicos.

A integração entre inteligência artificial e instrumentação analítica tem demonstrado resultados expressivos, promovendo avanços significativos em diversos setores. Essa combinação possibilita a otimização de processos industriais e ambientais, oferecendo maior eficiência operacional e precisão em medições e controles críticos. A utilização de IA como ferramenta complementar na instrumentação permite não apenas a redução de erros, mas também a identificação de padrões e tendências que seriam inviáveis para análise manual.

A ER Analítica demonstra como a adoção dessas tecnologias contribui para avanços em atividades críticas, consolidando o papel da inteligência artificial como uma aliada em automação, integração, prevenção e previsão. Tornando evidente o potencial transformador da IA em impulsionar inovações tecnológicas e otimizar processos em diferentes áreas de aplicação.

REFERÊNCIAS

Binatto, J. P. **O papel da inteligência artificial no registro de imóvel.** Disponível em: <https://blog.arboimoveis.com.br/mercado-imobiliario/o-papel-da-inteligencia-artificial-no-registro-de-imovel>. Acessado em: Jun. 2024.

DPUNION. **5 aplicações da instrumentação analítica.** n.d. Disponível em: <https://www.dpunion.com.br/5-aplicacoes-da-instrumentacao-analitica/>. Acessado em: Mar. 2025.

ER ANALITICA. **Quem somos.** Disponível em: <https://eranalitica.com.br/quem-somos/>. Acessado em: Jun. 2024.

ER ANALITICA. **Qualidade.** Disponível em: <https://eranalitica.com.br/qualidade/>. Acessado em: Jun. 2024.

Fairbanks, J. P. A. **Inteligência artificial na instrumentação abre novos caminhos.** Disponível em: <https://www.quimica.com.br/instrumentacao-inteligencia-artificial-abre-novos-caminhos/>. Acessado em: Mar. 2024.

Júnior, S. **Química analítica ambiental.** Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/216881/1/Qui769mica-anali769tica-ambiental-2013.pdf>. Acessado em: Mar. 2024.

Mccarthy, J. **Uma proposta para o projeto de pesquisa de verão da Dartmouth sobre inteligência artificial.** Disponível em: <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf>. Acesso em: Jun. 2024.

Mccarthy, J. *et al.* **A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence.** [S. l.], 1955. Disponível em: <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

Mccarthy, J. **Pioneiro na inteligência artificial** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://jala.universi-ty/pt/2024/07/11/john-mccarthy-pioneiro-na-inteligencia-artificial>. Acessado em: Jun. 2024.

Megga Instrumentos. **Como a instrumentação contribui para práticas industriais sustentáveis.** 2024. Disponível em: <https://meggainstrumentos.com.br/como-a-instrumentacao-contribui-para-praticas-industriais-sustentaveis/>. Acessado em: Mar. 2025.

Saúde Business. **Como a inteligência artificial pode revolucionar o controle de qualidade em laboratórios.** 2024. Disponível em: <https://www.saudebusiness.com/artigos/como-inteligencia-artificial-pode-revolucionar-o-controle-de-qualidade-em-laboratorios/>. Acessado em: Mar. 2025

Talkscience. **Avanços em instrumentação analítica na indústria.** 2024. Disponível em: <https://www.talkscience.com.br/quimica-analitica/avancos-em-instrumentacao-analitica-na-industria>. Acessado em: Out. 2024.

Zendesk. **IA e sustentabilidade: uma aliança poderosa e necessária!** 2024. Disponível em: <https://www.talkscience.com.br/quimica-analitica/avancos-em-instrumentacao-analitica-na-industria>. Acessado em: Mar. 2025.

Artech Engenharia. **Instrumentação Analítica Industrial: O que é e como funciona?**. Disponível em: <https://www.artechengenharia.com.br/instrumentacao-analitica-industrial>. Acessado em: Mar. 2025.

Vargas, R. **How to manage the insane volatility of AI projects**. Podcast, 2024. Disponível em: <https://ricardo-vargas.com/pt/podcasts/how-to-manage-the-insane-volatility-of-ai-projects/>. Acessado em: Mar. 2025.

ENTREVISTA CONCEDIDA

RAINHO, Renato Ferreira. A otimização de processos da empresa ER Analítica com a inteligência artificial. [Entrevista concedida a] Renan Ferreira da Silva. Várzea Paulista, 07 de junho de 2024.

ARAUJO, Jonathan Lima de. A otimização de processos da empresa ER Analítica com a inteligência artificial. [Entrevista concedida a] Renan Ferreira da Silva. Várzea Paulista, 07 de junho de 2024.